

OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA ROBOTOTEXNIKA FANLARINI O'QITISHDA AMALIY MASHG'ULOTLARNI TASHKIL QILISH

Mambekova Shaxnoza Kudiyarbekovna

Stajor o`qituvchi

**Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti “Texnologik
ta’lim metodikasi” kafedrası**

shaxnozamambekova@gmail.com

Annotatsiya: ushbu maqolada mutaxassislik fanlari o`qitish jarayoni, xususan robototexnika fanlarini o`qitishda amaliy mashg`ulotlarni tashkil qilish hamda uni o`tkazish haqida so`z boradi.

Kalit so`zlar: mutaxassislik fani, amaliy mashg`ulot, o`qitish, ta’lim jarayoni, robototexnika, fotorele.

O`zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 27-iyuldagi “Oliy ma’lumotli mutaxassislar tayyorlash sifatini oshirishda iqtisodiyot sohalari va tarmoqlarining ishtirokini yanada kengaytirish chora-tadbirlari to`g`risida”gi PQ-3151-sonli qarorida o`qitishning zamonaviy shakllari va metodlarini, kompyuter va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini ta’lim jarayoniga joriy etish, oliy ta’lim muassasalarini zamonaviy o`quv-laboratoriya anjomlari va o`quv-metodik adabiyotlar bilan ta’minlash, ilmiy-tadqiqot va innovatsiya faoliyatini qo`llab-quvvatlash va rag`batlantirish, oliy ta’lim muassasalarining zamonaviy ilmiy laboratoriyalarini tashkil etish va rivojlantirish choralarini ko`rish eng muhim vazifalardan biri etib tayinlanganligi ta’lim jarayonida nazariy bilim bilan birgalikda amaliy bilimlarning ham ahamiyatini ko`rsatadi.

Amaliy mashg`ulot deganda, o`quvchilarning o`quv materialini faol, ongli va mustahkam o`zlashtirish maqsadida texnologiya o`qituvchisi rahbarligida amalga oshiriladigan ham jamoa ham yakka holdagi ish turlarini o`z ichiga oladigan o`quv mehnat faoliyatini aniq tashkil etishni tushunish kerak. Texnologik

ta'limda amaliy mashg'ulotlar turli xilda bo'lishi, ya'ni yangi texnik-texnologik ma'lumotlarni mehnat operatsiyalarini o'rganishga, bilimlarni, mehnat ko'nikmalari va malakalarini mustahkamlashga, nazorat-tekshirish ishlari, korxonalariga ekskursiyalar o'tkazish va hokazolarga bag'ishlangan mashg'ulotlar bo'lishi mumkin. Lekin o'quv ustaxonalarida o'tkaziladigan amaliy mashg'ulotlarning turlari xilma-xil bo'lishiga qaramasdan, ularning hammasi quyidagi umumiy talablarni qondirishi lozim:

*mashg'ulotning maqsadi hamda vazifalari aniq va ravshan ifodalangan bo'lishi lozim;

*mashg'ulotning tarkibini didaktik jihatdan ketm-ket (bilim, ko'nikma, malaka, mahorat) va o'quv materialining mazmuniga to'liq javob beradigan bo'lishi kerak;

*amaliy ishlarning obykti to'g'ri tanlanishi, ijtimoiy foydali qiymatga ega bo'lishi va o'rganiladigan mehnat operatsiyalari va usullarining talablariga muvofiq kelishi zarur;

*mashg'ulotlarda foydalaniladigan texnologik ta'lim metodlari dars talablariga va o'quv materialining mazmuniga to'liq javob berishi lozim;

*o'quv ustaxonalarida mashg'ulotning tashkiliy-metodik tuzilishi o'quvchilar bilan jamoa va yakka holda ish olib borishni nazarda tutishi kerak;

*mehnat ta'limi bo'yicha amaliy mashg'ulotlarda o'tkaziladigan ta'lim ishlari tarbiyaviy tavsifiga ega bo'lishi, ya'ni maktab o'quvchilarida qayta ko'rish ma'naviy sifatlarini tarkib topishiga yordam berishi lozim.

Namuna:

Fotorele yordamida texnologik robotlarni boshqarish

Robototexnika sohasini ishlab chiqarish ko'plab smart – aqlli texnika va texnologiya yaratilmoqda. Masalan, ko'chalarga o'zidan chiroqlar har kuni o'z

o'zidan kechasi yonib, tezda o'chadi, jarayonning asosiy sababchisi bo'lmish qurilma – fotorezistor bilan tanishamiz.

Fotorezistor deb, yorug'lik kuchi ta'sirida o'z qarshiligini o'zgartiradigan yarim o'tkazgichli qurilmaga aytiladi. U optoelektronik asboblardir.

Fotorezistorning tuzilishi va sxemada belgilanishi: 1 – kremniyli qatlam; 2 –

tok o'tkazuvchi qatlam; 3 – metall elektrod.

Fotorezistorning arduinoga ulanish sxemasi.

Namuna uchun dastur: Fotorezistor o'lchagan yorug'lik qiymatini monitor portda chiqarish dasturi.

```
int a;
void set up(){
  Serial.begin(9600);
}
void loop(){
  int a=analogRead(A0);
  Serial.println(a);
  delay(1000);
}
```

Topshiriqlar:

1. Agar fotorezistor korsatkichi 600 dan kam bo'lsa svetodiod yonsin, aks holda o'chsin.
2. Agar fotorezistor korsatkichi 100 dan kam bo'lsa 1- svetodiod yonsin, aks holda o'chsin.
Agar fotorezistor korsatkichi 100 dan ko'p bo'lsa 2- svetodiod yonsin, aks holda o'chsin.
3. Fotorezistordan ma'lumotni map 1 va 100 oraliqda 6 ta svetodiodlarni yoqib boring.
4. 0-1023 chegarani 5 qismga ajrating va mantiqan kech bo'lgani sari yongan svetadiodlar soni oshib borsin aksincha yorug' holatda hamma svetadiod o'chik holatda bo'lsin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 27-iyuldagi "Oliy ma'lumotli mutaxassislar tayyorlash sifatini oshirishda iqtisodiyot sohalari va tarmoqlarining ishtirokini yanada kengaytirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-3151-sonli qarori.
2. N.A.Muslimov, Sh.S.Sharipov, O.A.Qo'ysinov "Mehnat ta'limi o'qitish metodikasi, kasb tanlashga yo'llash" T-2014 [188-189 b].
3. T.Atamuratova, X.Ergasheva, M.Qurbonov "Mutaxassislik fanlarini o'qitish metodikasi" T-2008 [108-109 b].
4. Z.K.Ismailova, P.M.Maxsudov, O.K.Ergashev, K.J.Matkarimov "Maxsus fanlarni o'qitish metodikasi". Toshkent-2018.
5. N.A.Umarjonova MUTAXASSISLIK FANLARINI O`QITISHDA AMALIY MASHG'ULOTLARNI TASHKIL ETISH Ijodkor o`qituvchi jurnali, 2024-yil 5-iyun 40 son.

